

VIABILIDAD DE LA REPRODUCCIÓN DEL PROYECTO FRANCÉS “LA LOIRE À VÈLO” EN EL MUNICIPIO DE TECOH, YUCATÁN

García Domínguez¹, Luis A.; Pérez Garmendia¹, Gloria; Mejía Velazco¹, Nelly; Herrera Méndez¹, Carlos; Peniche y Noh², Marie, K .

Departamento de Ciencias Económico- Administrativas. Instituto Tecnológico de Mérida. Av. Tecnológico S/N, Km 4.5 C.P. 91118, Mérida, Yucatán, México. ¹Catedrático. ²Alumna de licenciatura

Autor de Contacto: l_garciadominguez@yahoo.com.mx

Recibido: 10/noviembre/2015

Aceptado: 17/noviembre/2015

Publicado: 27/noviembre/2015

RESUMEN

El presente estudio es una aproximación a la realidad contextual de un municipio del interior del estado de Yucatán, con miras a la reproducción del proyecto francés “La Loire à Vèlo”. El municipio de Tecoh Yucatán, más allá de contar con rasgos que permiten vislumbrar un escenario de desarrollo turístico capaz de generar una mejor calidad de vida, no ha podido detonar sus vocaciones, articulándolas con el mercado potencial del sector. A través del análisis de documentos, registros observacionales y entrevistas, se estudiaron las áreas de oportunidad por atender, así como los actores involucrados en las diferentes dimensiones del estudio. Los primeros resultados arrojan que es necesario articular acciones que vayan más allá de las prospectivas establecidas en los planes de desarrollo, trascendiendo a las vocaciones locales, como base para el mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes a través de la generación de oportunidades de negocios con potencial turístico, como valor agregado, tal y como ocurre en el proyecto “La Loire à Vèlo”.

Palabras clave: Viabilidad, Reproducción, Tecoh, Yucatán, La Loire à Vèlo

ABSTRACT

The present study is an approach to the contextual reality of a city in the interior of the state of Yucatan, with a view to playing the French project "La Loire a Velo". The municipality of Tecoh Yucatan beyond have features that allow envision a scenario of tourism development capable of generating a better quality of life, it failed to detonate their vocations articulating with the sector's potential market. Through the analysis of documents, interviews and observational records, the opportunity to address areas studied, as well as those involved in the various aspects of the study. The first results show that it is necessary to articulate actions that go beyond those set forward in the development plans, transcending local vocations, as a basis for improving the quality of life of its inhabitants through the generation of opportunities Business tourism potential, as an added value, as occurs in the "La Loire a Velo".

Key words: Viability, Reproduction, Tecoh, Yucatán, La Loire à Vèlo

INTRODUCCIÓN

Planteamiento del problema

La presente investigación pretendía analizar la viabilidad de utilizar un esquema de trabajo empleado con éxito en otro país, en una región cuyos rasgos visibles permiten asumir la posibilidad de asimilación de este modelo y su reproducción en un corto plazo, para lo cual se ha habido ya un primer acercamiento a la experiencia francesa, específicamente al proyecto “La Loire a Velo” implementado en la región del mismo nombre, en Francia, tradicionalmente reconocida por sus atractivos patrimoniales arquitectónicos, principalmente castillos, comunicados por el río de Loire, y que a través de esta estrategia de desarrollo turístico, han logrado la organización de un polo de crecimiento coordinado, que ha dinamizado de manera directa a las comunidades de la región.

En este sentido, el municipio de Tecoh, en el estado de Yucatán, aparentemente cuenta con recursos suficientes que permiten impulsar un desarrollo turístico alternativo, basado en sus atractivos naturales, como son sus cenotes y aguadas, su centro arqueológico, y sus haciendas coloniales (Itzincab Cámara, Oxtapacab, Sotuta de Peón e Xcanchakán), sin omitir el hecho de que actualmente se desarrollan actividades turísticas de manera incipiente.

Objetivo

Determinar la viabilidad de la reproducción del modelo de desarrollo turístico francés “La Loire a Velo” en el municipio de Tecoh Yucatán, fundamentado en la necesidad de encontrar alternativas de desarrollo para delimitaciones geoespaciales que aún mantienen condiciones de rezago, pero que esbozan contar con recursos que pudieran ser el eje, en torno al cual

podieran detonar un desarrollo esperado basado en sus vocaciones locales.

Justificación

El impacto o beneficio de este trabajo se circunscribe en la posibilidad de tener un estudio que determine la viabilidad de la reproducción de un modelo de desarrollo turístico en una región con aparente potencial turístico natural y cultural, generando las siguientes posibilidades:

- Valorizar el patrimonio histórico natural y cultural del municipio.
- Conexión directa entre las diversas comunidades del municipio.
- Dinamizar y coordinar las políticas públicas y las iniciativas privadas.
- Generar y/o desarrollar empresas con incidencia directa e indirecta en la actividad turística del municipio.
- Garantizar y desarrollar la calidad, y la visibilidad turística de los recursos turísticos en el territorio.
- Organización de un polo turístico de excelencia que pudiera servir de ejemplo a replicar en otros municipios del estado o la península.

Definir una política de desarrollo municipal alrededor de los atractivos turísticos.

La experiencia francesa, desarrollada en la región de “Loire” ha permitido revalorizar el patrimonio histórico, posicionándolo de manera integral en el espectro turístico nacional e internacional. Para esta región, la actividad turística representa un elemento de desarrollo incorporado a sus actividades cotidianas como un valor agregado a ellas, pero inherente a su quehacer natural. Es precisamente esta incorporación la que ha dado pie a considerar como viable su reproducción en un escenario diferente, para lo cual se ha tenido contacto con entidades públicas del gobierno de la región, en particular con la Chambre D’Agriculture de Loire et Cher, y otras instancias privadas de Le Pays des Châteaux, quienes han compartido sus experiencias en proyectos de turismo rural y su disposición para apoyar el estudio y en su caso la reproducción del modelo en Yucatán.

En Yucatán, más allá de la notable capacidad en recursos naturales y culturales, y que la inversión se ha incrementado en los últimos años, no se han logrado avances significativos, principalmente en rubros como la estadía de visitantes, teniendo durante el mes de agosto de 2015, un total de 121,436 turistas con pernocta, lo que representa un decremento con respecto a los 123,085 del mismo mes en 2014. En este mismo tenor, durante el mes de agosto de 2015 la ocupación hotelera del estado se ubicó en 55.1%, mientras que la ciudad de Mérida registró una ocupación de 60.1% no obstante los esfuerzos de promoción turística del estado. Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR, 2015).

La problemática es compleja dado que los grupos de interés de este sector no han podido consolidar un segmento económico robusto, generándose acciones desarticuladas que no han permitido mejorar las condiciones de vida de la gente, aun cuando se aprecian rasgos de potencial turístico en diversas regiones económicas del estado.

Marco teórico

Es precisamente en Francia donde históricamente surgen las primeras experiencias de territorio en desarrollo, dentro de las zonas rurales desfavorecidas.

De acuerdo con Gómez (2011)

Las primeras experiencias de territorio en desarrollo aparecen en Francia en 1965 dentro de las zonas rurales desfavorecidas. Son el resultado de una toma de conciencia y de una voluntad local que quiere luchar contra ciertas formas de subdesarrollo y de caída de la actividad y, ello a pesar de que se da en procesos de desarrollo económico y de concentración urbana, la redistribución del crecimiento se hace de una forma desigual en el territorio y provoca grandes diferencias (p.08).

Un país con antecedentes importantes en teóricos desarrollistas en el plano regional, lo que les ha permitido consolidar esfuerzos y aplicarlos en demarcaciones geopolíticas establecidas.

La integración de un todo desarticulado y en particular de una región, implica una serie de esfuerzos no solo en el plano productivo, sino en la comprensión de las vocaciones y demás entendidos socioculturales que juegan un papel medular para la composición y definición de una verdadera región.

Por otra parte, la derrama económica que el turismo genera es palpable a través de la generación y/o consolidación de negocios propios de la actividad turística, así como aquellos que le dan soporte de manera adjetiva.

Para Castillo y Lozano (2006):

En lo socioeconómico el turismo afecta dramáticamente el cambio de moneda, el ingreso, el empleo, los precios de los productos, la distribución y los beneficios, el control, desarrollo y ganancias del gobierno; en lo sociocultural, a los intereses comunitarios, la naturaleza de las relaciones interpersonales, las bases de la organización social, el ritmo de la vida social, la migración, la división del trabajo, la estratificación, la distribución del poder, la comercialización de las artesanías, etcétera (pp.66-67).

Se destaca la importancia del turismo como acción de desarrollo y como elemento que plantea posibilidades de bienestar a través de estrategias de reproducción social, como lo plantea Capanegra (2008, p.47) al decir que “lo importante en el abordaje relacional de procesos de desarrollo turístico no pasa por definir una situación en términos macro-sociales,

sino por analizar y comprender de qué manera los sujetos se reproducen (y producen) socialmente en ese contexto”.

El desarrollo turístico como alternativa para el mejoramiento en la calidad de vida de las personas, conlleva una serie de implicancias que es menester considerar, desde las que abordan el tema como una oportunidad de incorporación o aprovechamiento de los recursos existentes y la revalorización de las vocaciones locales, más cercana a una posición de desarrollo endógeno; hasta la concepción del desarrollo turístico como un ente independiente de las necesidades locales, las cuales inercialmente, como consecuencia de su impacto, se verán satisfechas por la derrama económica, generando así automáticamente un esquema local de desarrollo, que aunque ajeno y dependiente del entorno, permite robustecer las estructuras económicas y mejorar a corto plazo la calidad de vida de las personas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Con el objetivo analizar los diferentes componentes del municipio se estableció una estrategia general de trabajo que integró entrevistas, registros observacionales de la región, basados en una guía elaborada exprofeso, además del análisis de contenido de documentos oficiales que contemplen antecedentes económicos, históricos y culturales, al igual que estrategias de desarrollo para los próximos años.

Se trató en esencia de un estudio de campo no participante, con un objetivo descriptivo, que permitió explicar las características más importantes de esta demarcación geopolítica en un periodo específico, a fin de estar en condiciones, para una segunda etapa, de generar y/o desarrollar, a través de las estrategias de los Grupos de Acción Local (GAL), el conocimiento teórico y práctico de la administración, así como habilidades en las áreas funcionales de la organización, como mercadotecnia, finanzas, producción y desarrollo humano, en un contexto turístico.

Con el objetivo de realizar un mejor análisis se determinó la construcción de cuatro dimensiones: i) natural, ii) sociocultural, iii) infraestructura y servicios, y iv) económica.

Figura 1. Dimensiones del estudio

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De acuerdo a la metodología planteada, se procedió a la revisión y análisis de documentos que contenían información del municipio, así como de páginas de internet de organismos oficiales, como el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) y el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), donde se encontraron datos que permitieron tener un panorama de este espacio geopolítico, que al mismo tiempo, facilitaron los elementos de análisis para determinar la viabilidad del municipio para convertirse en el espacio territorial donde se desarrollaría el proyecto Veló

Ubicado en la región II noroeste del estado de Yucatán, el municipio de Tecoh ocupa una superficie de 452.2 Km², dentro de la cual se encuentran sus diez comisarias, Chinkilá, Oxtapacab, Sotuta de Peón, X'canchakan, Itzincab, Lepad, Telchaquillo, Mazhucil, Pixhya y Sabacché.

Según datos del INEGI, al año 2010 el municipio tenía una población de 16,200 habitantes, agrupando al 0.8% de la población de Yucatán. (INEGI, 2015) Se localiza entre los paralelos 20° 33' y 20° 48' de latitud norte, y los meridianos 89° 22' y 89° 36' de longitud oeste, limitando al norte con Timucuy, al sur con Chapab, al este con Cuzamá, Homún y Tektit, y al oeste con Abalá, Sacalúm y Mérida. (INEGI, 2009)

Dimensión natural

Con un clima cálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad, el 80.89% de la vegetación del municipio está conformada por selva y el 0.56% por pastizal. De igual forma se encontró un 17.06% del suelo destinado a la agricultura y un 1.38% a zona urbana. (INEGI, 2009).

Se observó una comunidad con una notoria variedad de flora, poco cuidada y desordenada. De acuerdo con la Secretaría de Fomento Económico, (SEFOE, 2015) existen porciones consideradas como selva baja caducifolia, con agricultura de temporal, cuyas especies más comunes son: el bonete, la amapola, la ceiba, el pochote, el zapote, el jabón y el chacá.

Respecto de la fauna, las especies más abundantes son: pequeños mamíferos como ardillas, mapaches, zarigüeyas (conocidos en la región como zorros), conejos y tuzas. (SEFOE, 2015).

Se observó la existencia de insectos comunes en la zona, además de animales domésticos, como perros y gatos en libertad, deambulando incluso por las calles principales.

Con relación al suelo el municipio se caracteriza por constituirse de roca sedimentaria caliza en un 98.51%, lo que favorece la formación de los ecosistemas endémicos de la región denominados cenotes, los cuales consisten en pozos de agua dulce creados por la erosión de la piedra caliza, característicos de la Península de Yucatán, tales como el

Cenote San Antonio, el Cenote Chacaniil, el Cenote Sacamucuy, el Cenote Xocancol y el Cenote Xpoc.

De igual forma se observó la existencia de cavernas subterráneas formadas de manera semejante a los cenotes en lugares donde el nivel freático es más profundo, tales como la de Tzabnáh.

Dimensión sociocultural

Tecoh, cuyo significado en maya es "El lugar del puma" cuenta con una historia ligada a la civilización maya, pues fue en 1441 cuando se volvió comunidad, tras la división del Pueblo Maya, pasando a formar parte de la provincia de Chakán, perteneciendo al cacicazgo de Ah Kin Chel, antes de la llegada de los españoles. (H. Ayuntamiento de Tecoh 2012-2015, 2015)

Sobre su fundación, no hay datos exactos, después de la conquista permaneció bajo el régimen de las encomiendas, entre las que destacaron por su importancia y temporalidad, la de Don Francisco Raymundo Gonzáles y la de Doña Gertrudis de Echarte. (H. Ayuntamiento de Tecoh 2012-2015, 2015).

El idioma oficial del municipio es el castellano y la lengua indígena el maya, siendo esta última hablada por una población que asciende a 7,506 personas en el rango de cinco años y más. (H. Ayuntamiento de Tecoh 2012-2015, 2015).

En la cabecera del municipio se encuentra un templo erigido en honor de la Virgen de la Candelaria, construida a partir de la época colonial, así como una capilla en honor de la Santa Cruz y una parroquia dedicada a la Virgen de la Asunción.

Se encuentra también formando parte de la demarcación geopolítica del municipio la zona arqueológica denominada Mayapán, fuente de atracción turística para la región y el estado.

Dentro de los personajes históricos del municipio destacan Don Roque Jacinto Herrera, quien fuera el presidente municipal que inició la construcción del Palacio Municipal entre 1904 y 1906. Destacan también en el teatro, los profesores Aristeo Vázquez Delgado, Lorenzo Rosado López y Pedro Escalante Palma "Pierrot"; en la poesía el Sr. Hernesto Herrera Alpuche, Kermit Garrido Díaz y el profesor Eloy Garrido Manzanero; y en el plano educativo, la Profesora Aurora Villegas, quienes han destacado por con su aportación para este municipio. (SEFOE, 2015)

Al año 2010, de acuerdo al Censo efectuado por el INEGI, la población de cinco años y más, que es católica, ascendía a 12,129 habitantes, mientras que los no católicos en el mismo rango de edades suman 2,592 habitantes. (SEFOE, 2015)

Como parte de las actividades de la religión católica se celebran en el municipio, diversas festividades, tales como la del dos de febrero, en honor a la Virgen de la Candelaria, la

del tres al cinco de mayo, dedicada a la Santa Cruz, y la del seis al catorce de agosto, en honor a la Virgen de la Asunción. Igualmente se realizan festividades relativas al día de muertos donde se acostumbra colocar un altar en el lugar principal de la casa para ofrecer a los difuntos la comida que más les gustaba y el tradicional Mucbi Pollo, acompañado de atole de maíz nuevo y chocolate batido con agua principalmente.

En materia de artesanías, sobresalen la confección de huipiles bordados a máquina o a mano, así como el urdido de hamacas de cáñamo y la elaboración de baúles de madera labrada (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. INAFED, 2015).

Por costumbre las mujeres usan sencillo Huipil, más comúnmente conocido en la región como Hipíl, con bordados que resaltan el corte cuadrado del cuello y el borde del vestido, mismo que se coloca sobre el Fustán, que es un medio fondo rizado sujeto a la cintura con pretina de la misma tela, utilizando como calzado sandalias y un rebozo en la cabeza para cubrirse del sol (INAFED, 2015).

Los hombres de la comunidad, principalmente los ancianos y algunos campesinos, acostumbran vestir camiseta abotonada al frente, pantalón holgado de manta cruda y sombrero de paja.

Para las fiestas de la comunidad, los hombres visten filipina de fina tela, pantalón blanco de corte recto, alpargatas y sombreros de jipijapa, sin faltar el tradicional paliacate, que es en esencia un pañuelo rojo. Para estos mismos momentos, las mujeres se engalanan con el Terno, confeccionado con finas telas, encajes y bordados, generalmente hechos a mano, en punto de cruz. El vestido es complementado con largas cadenas de oro, colocadas alrededor del cuello, aretes, rosario de coral o filigrana y rebozo.

La música tradicional del municipio se caracteriza por la interpretación de boleros, con el estilo típico de la trova yucateca, además de la jarana, la cual se baila en las fiestas regionales.

En lo que se refiere a alimentos, se encontró una amplia variedad de platillos, muchos de ellos preparados a base de maíz, carne de puerco, pollo y venado, siempre acompañados con salsas picantes, a base de chile principalmente habanero y max. Entre los principales guisos se puede mencionar el fríjol con puerco, la chaya con huevo, el puchero de gallina, el queso relleno, los salbutes, los panuchos, el pipián de venado, los papadzules, la cochinita pibil, los joroche, los mucbi pollos, la longaniza, los pimes y los tamales.

Por otra parte, en el municipio se elaboran dulces como el de yuca con miel, calabaza melada, camote con coco, cocoyol en almíbar, melcocha, arepas, dulce de ciricote y mazapán de pepita de calabaza, que en muchas ocasiones le dan formas de frutas.

Las bebidas tradicionales son el Xtabentún (bebida de anís), y el Balché, el vino maya por excelencia, consumido en gran parte de las ceremonias mayas, además de bebidas como el pozole con coco, horchata, atole de maíz nuevo y refrescos de frutas de la región.

Dimensión de infraestructura y servicios.

El transporte desde Mérida hasta Tecoh implica un recorrido de 37.5 km, con un tiempo estimado de 36 minutos, para lo cual únicamente existe el servicio de autobús y vehículos colectivos, los cuales transitan por carreteras que permiten un acceso ágil al entorno de la comunidad, pero que encuentran dificultad en las entradas y salidas de las comunidades, donde se apreciaba una infraestructura carretera y de calles descuidada, con deficiencias en su diseño y falta de mantenimiento.

De acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) el total de hogares y viviendas particulares habitadas en 2010 ascendía a 3,870, representando el 0.76% de las viviendas de la entidad, con un tamaño promedio de los hogares de 4.2 personas por encima del promedio estatal de 3.9 personas por hogar. Sin embargo 5,693 personas, es decir el 31.3% de los individuos reportó habitar en viviendas de mala calidad y espacio insuficiente, así como un 76.2% (13,871 personas) reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios básicos. El 55.1% de las viviendas no disponen de drenaje, el 22.8% tienen solo un cuarto, el 5.8% no disponen de agua entubada de la red pública, el 4.4% tienen piso de tierra, y el 3.9% no disponen de energía eléctrica. (SEDESOL, CONEVAL, 2010).

Los servicios médicos del municipio se limitaban a cuatro unidades médicas, con nueve personas de personal médico. Para el 2010, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 2.6% equivalente a 479 personas. El 58.2% de la población tuvo carencia por acceso a la seguridad social (SEDESOL, CONEVAL, 2010).

Dentro de la infraestructura y servicios analizados se encontró un municipio que en materia educativa contaba con 13 escuelas preescolares, 16 primarias, una primaria indígena, seis secundarias, un bachillerato y ninguna institución de educación superior, con un grado promedio de escolaridad, el cual según datos del CONEVAL, para la población de 15 años o más era de 5.9 en 2010, frente al grado promedio de escolaridad de 8.2 en la entidad, además de 37.8% de la población en rezago educativo, es decir 6,879 individuos con esta carencia social. (SEDESOL, CONEVAL, 2010).

En relación con el hospedaje, se destacan dos hoteles de tres estrellas, uno ubicado en salida a la carretera Mérida-Cancún desviación en Carretera Mérida-Chetumal km 22.9 libramiento Tecoh (antes de Zona Arqueológica de Mayapán,

con diez cabañas y otro más en Sotuta de Peón, con 30 habitaciones y otro.

Con respecto al agua potable, se observó un servicio insuficiente para la dispersión de los asentamientos humanos en el municipio, lo que implica la creación de nuevas obras hidráulicas que garanticen satisfactoriamente el suministro del líquido, específicamente en la cabecera municipal.

Existe un sistema de alumbrado público tanto en la cabecera municipal como en las comisarías, sin embargo, es necesario ampliar la red eléctrica para llevar el servicio a la totalidad de espacios habitados del municipio.

No se encontraron servicios turísticos, entendidos como aquellas acciones que se llevan a cabo para lograr la satisfacción de una necesidad de una o más personas relacionada con la actividad turística, ya sea que faciliten la transportación, alojamiento, alimentación o entretenimiento, sin embargo, la existencia de atractivos naturales como las grutas y los cenotes, permiten a los visitantes a manera de entretenimiento disfrutar de estos espacios naturales explotados por gente de la comunidad.

Cabe señalar que estos atractivos no cuentan con una infraestructura turística y de servicios adecuada, proporcionándose casi de manera silvestre por los pobladores, sin una preparación profesional y sin la utilización de herramientas tecnológicas para la difusión de los mismos.

Dimensión económica.

De acuerdo al INEGI, la Población Económicamente Activa (PEA) del municipio de Tecoh, ascendía al 2010 a 6,263 personas, de las cuales 6,081 se encontraban ocupadas, predominando la realización de actividades secundarias. (SEFOE, 2015)

De acuerdo a cifras del INEGI, se obtuvo que para el 2013 los ingresos brutos del municipio ascendieron a 41,433 (miles de pesos) contrastando con los 3,279,335 (miles de pesos) del estado, lo que representa el 1.3% de la entidad. (INEGI, 2015) Finalmente, en relación con la pobreza, para el 2010 el 60.5% de la población se encontraba en pobreza, el 47.1% en pobreza moderada y el 13.4% en pobreza extrema, con 4,505 personas con carencia por acceso a la alimentación, es decir el 24.8% (SEDESOL, CONEVAL, 2010).

CONCLUSIONES

Con base en la información recabada, los antecedentes teóricos desarrollados y los elementos contextuales esbozados, de acuerdo al objetivo del estudio, se expresan las siguientes conclusiones:

Se encontró un municipio con elementos naturales, que, si bien pudieran contribuir a crear un entorno que favorezca el desarrollo local, con base en sus rasgos distintivos, no ha identificado y dimensionado su potencial turístico, observándose descuido, desorden y falta de limpieza, en algunas áreas de tránsito habitual e incluso en las que figuran como incipientes atractivos turísticos.

Si bien se encontró una población de trato amable, condición indispensable para realizar la actividad turística, no se identificaron en ella elementos personales, culturales e históricos, que sustenten la posibilidad de asegurar que esta misma población lograra incorporar a su cotidianeidad los rasgos básicos de una comunidad con mediana vocación turística.

La red carretera que une a la capital del estado con el municipio, permite acceder con comodidad al entorno de la capital del municipio, sin embargo, las entradas y salidas del mismo, principalmente las que comunican entre comisarias, presentan deficiencias en su diseño y construcción, además de falta de mantenimiento, lo que dificulta su acceso. Es notoria la falta de señalización, no solamente de los servicios turísticos, la cual prácticamente no hay, sino también la señalética básica para el resto de los servicios públicos.

Se observó un municipio con una infraestructura de servicios básica que apenas alcanza para satisfacer sus necesidades endógenas, lo que genera la imposibilidad de que en las condiciones actuales sea soporte de una actividad turística.

Los indicadores económicos del municipio constituyen un área de oportunidad, considerando los niveles de pobreza, con una masa poblacional, que si bien se encuentra ocupada en su mayoría, no cuenta con los ingresos suficientes que les permitan salir del rezago en que se encuentran.

Aun cuando se observaron elementos interesantes para la reproducción del modelo de desarrollo turístico "La Loire a Velo" en el municipio de Tecoh, Yucatán, es necesario establecer, en su caso, una estrategia integral en la que se incorporen a diferentes grupos de la sociedad civil organizada, así como a los actores públicos, a fin de establecer una serie de acciones articuladas, con el objetivo de atender tanto el desarrollo humano, como la gestión de infraestructura básica para el municipio.

Se propone una estrategia dual, en la que primeramente se trabaje en las vocaciones locales, a través de la invitación a grupos representativos de la comunidad a fin de sensibilizarlos respecto de las bondades de mejorar las condiciones de sus atractivos naturales con fines turísticos. Acciones encaminadas a generar una visión turística transversal, independientemente de las actividades económicas que desarrollen, para lo cual, se trabajaría en talleres específicos por grupo de trabajo, en los cuales además de la capacitación

específica, se estimule la visión de agregar el sentido turístico a su actividad, ofreciéndolo como un valor agregado.

Finalmente, la gestión pública constituye un pilar para el desarrollo de esta comunidad, toda vez que se percibió la necesidad de mejorar las condiciones básicas de comunicación, tanto en la periferia del municipio, como en su interior, así como la indudable necesidad de contar con mejores servicios de salud y propiciar la llegada de servicios complementarios para el desarrollo de la actividad turística, lo cual independientemente de los planes de desarrollo de las autoridades locales, constituiría un mecanismo de atracción, propiciando mejores condiciones que faciliten la estadia de los turistas, independientemente del valor de mejorar los servicios para una población que históricamente los ha rebasado.

REFERENCIAS

- Capanegra, A. (2008). Desarrollo turístico y estrategias de reproducción social. *Revista Aportes y transferencias*. Vol. 12. Núm. 2 pp. 46-63. Universidad Nacional de Mar del Plata. Argentina. Recuperado el 02 de septiembre de 2015. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/276/27615331004.pdf>
- Castillo M. y Lozano, M. (2006). *Apuntes para la investigación turística*. Universidad de Quintana Roo. México. Recuperado el 20 de octubre de 2015. Disponible en: <http://www.teoriaypraxis.uqroo.mx/doctos/publicaciones/Apuntes-investigacion-turistica.pdf>
- Gómez, T. (2011). *El desarrollo local a partir del turismo de naturaleza, caso municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, México*. Repositorio Abierto. Recuperado el 05 de agosto de 2015. Disponible en: <http://dspace.unia.es/handle/10334/885>
- H. Ayuntamiento de Tecoh 2012-2015 (2012). *Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015*. Recuperado el 8 de agosto de 2015. Disponible en: https://www.google.com.mx/search?q=H.+Ayuntamiento+de+Tecoh+2012-2015%2C+Plan+Municipal+de+Desarrollo+2012-2015&oq=H.+Ayuntamiento+de+Tecoh+2012-2015%2C+Plan+Municipal+de+Desarrollo+2012-2015&aqs=chrome..69i57.588j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
- INAFED (2015). *Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México*. Recuperado el 15 de agosto de 2015. Disponible en: <http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/municipios/31076a.html>
- INEGI (2009). *Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Tecoh, Yucatán 2009*. Recuperado el 02 de agosto de 2015. Disponible en: <http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/31/31076.pdf>

- INEGI (2015). *México en cifras*. Recuperado el 19 de julio de 2015. Disponible en:
<http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/?e=31&mun=076>
- INEGI (2015). *México en Cifras*. Recuperado el 21 de julio de 2015. Disponible en:
<http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=31>
- SEDESOL CONEVAL (2010). *Informe Anual Sobre La Situación de Pobreza y Rezago Social*. Tecoh, Yucatán. Recuperado el 09 de agosto de 2015. Disponible en:
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Informes_pobreza/2014/Municipios/Yucatan/Yucatan_076.pdf
- SEFOE (2015). *Perfil de Yucatán. Tecoh*. Recuperado el 11 de setiembre de 2015. Disponible en:
http://www.sefoe.yucatan.gob.mx/esp/estado/municipios_31076.php
- SEFOTUR (2015). Resultados de la actividad turística en Yucatán. Agosto 2015. Recuperado el 26 de octubre de 2015. Disponible en: http://www.sefotur.yucatan.gob.mx/files-content/general/resultados_actividad_turistica/655be10cb1cf68a21f098080e5164e16.pdf